

Bindungstrauma als gemeinsame Herausforderung von Medizin und Erziehungswissenschaft

Vortrag beim Forschungstag Medizin 2026, Medizinische Fakultät OWL, Universität Bielefeld

Abstract: Das Verhältnis zwischen Erziehungswissenschaft und Medizin/Neurowissenschaften ist kein Leichtes. Aus deren Forschungsergebnissen würde sich kein pädagogisches Wissen oder Handeln ableiten lassen. Damit würde Pathologisierungstendenzen Vorschub geleistet. Der Vortrag will dagegen am Beispiel des Bindungstraumas auf bereichernde Impulse für das pädagogische Verstehen aufmerksam machen. Diese eigenständige Form des Psychotraumas ist jüngst verstärkt in den Fokus der medizinischen Forschung gerückt. So lassen sich z. B. im Gehirn strukturelle und funktionelle Veränderungen nachweisen. Der Vortrag erläutert eingangs knapp das Verhältnis von Medizin und Erziehungswissenschaft. Danach umreißt er eine eigenständige Konzeption des Bindungstraumas. Schließlich zeigt er exemplarisch auf, wie medizinische und neurowissenschaftliche Forschungsergebnisse das Verstehen in erziehungswissenschaftlicher Theorie und pädagogischer Praxis bereichern können.

Schlüsselwörter: Bindungstrauma, biologische Traumafolgen, Interdisziplinarität, pädagogisches Verstehen

Das Verhältnis zwischen Erziehungswissenschaft (insbesondere der Sonderpädagogik) einerseits und Medizin sowie Neurowissenschaften andererseits ist kein Leichtes. Wenn Pädagogen auf medizinische oder neurowissenschaftliche Erkenntnisse zurückgreifen, stoßen sie – ungeachtet neuer Teildisziplinen wie der Neurodidaktik – allzu leicht auf Widerspruch. Als wichtige Kritikpunkte sind zu nennen:

- individuumszentrierte Defektorientierung und Pathologisierung (ex. Lindmeier, Lindmeier 2012)
- „pädagogischen Fehlschluss“ (Becker 2006, 207, Herv. i. Orig. nicht übernommen), d. h. pädagogische Handeln wird aus hierfür nicht vorgesehenen Befunden abgeleitet
- professionelle Deformation (ex. Willmann 2012)
- Überdehnung der Brücke zwischen den Disziplinen (ex. Göppel 2014)

Der Erziehungswissenschaftler Markus Dederich spricht den Neurowissenschaften Erkenntnispotenzial hinsichtlich des fachlichen Wissens über Lernen, Entwicklung, Diagnostik sowie therapeutische Interventionen zu. Dem würden auch andere Kritiker zustimmen. Mit einer naturalistisch-objektivierenden Ausrichtung, welche Dederich den Neurowissenschaften zuschreibt, werde man jedoch der menschlichen Vielfalt nicht gerecht, z. B. in Erfahrungen, Konflikten und Motiven. Verschlossen bliebe so die Dimension des Zwischenmenschlichen, die doch gerade in der Pädagogik zentral sei (Dederich 2014). Auch wenn ich bezweifle, dass diese Kritik der vielgestaltigen Forschung gerecht wird, bleibt mit Humor festzuhalten: Eine Annäherung von Pädagogen an Medizin und Neurowissenschaften erinnert ein wenig an Romeo-und-Julia – die Liaison stößt nicht gerade auf das Wohlwollen der eigenen Eltern. Bei den Schwiegereltern ist es hoffentlich anders.

Am Beispiel des Bindungstraumas als einer besonderen Form des Psychotraumas möchte ich skizzieren, wie von einer gemeinsamen Perspektive bereichernde Impulse für das pädagogische Verstehen ausgehen können.

Das Bindungstrauma wird in jüngster Zeit als eine eigenständige Traumaform begriffen, wengleich für das Psychotrauma insgesamt keine einheitliche Definition existiert. Ich schlage daher eine Arbeitsdefinition vor, die den Bogen schlagen will zwischen einer verbreiteten Psychotraumadefinition (Fischer, Riedesser 2023) sowie dem Konsens zweier

unterschiedlicher Begriffsbestimmungen des Bindungstraumas (Farina, Schimmenti 2025; Zagaria u.a. 2024):

Ein Bindungstrauma entsteht aus der anhaltenden, katastrophalen Diskrepanzerfahrung zwischen dem überlebenswichtigen Bindungsbedürfnis des Schwächeren und dem Fürsorgeverhalten des Stärkeren. Die evolutionär vorbestimmte Schutzsuche des Schwächeren mündet immer wieder in einer Preisgabe an einen gefährlichen Stärkeren. Dieser entwicklungsparadoxen Situation kann der von Bindung abhängige Schwächere nicht entinnen. Eine bedrohliche Bindungsbeziehung bedeutet eine psychische und somatische Überforderung des Schutzsuchenden. Er erlebt chronischen Distress. Bei Kindern und Jugendlichen wird dadurch die erwartbare körperliche, psychische und beziehungsbezogene Entwicklung nachhaltig beeinträchtigt. Diese Folgen eines Bindungstraumas sind schwerwiegend und lang anhaltend, variieren aber abhängig vom Traumatisierungsprozess.

Die Auswirkungen eines Psychotraumas – und insbesondere eines Bindungstraumas – beschränken sich nicht auf die Psyche. Zagaria u.a. (2024) beschreiben biologische, psychologische und beziehungsbezogene Folgen. Diese Aufzählung würde ich noch um mentalisierungsbezogene und explorationsbezogene Traumafolgen ergänzen wollen.

Begnügen wir uns hier mit den biologischen Folgen anhand einiger Beispiele. Dabei ist einschränkend anzumerken: Die Forschung erfordert einen integrativen Blick auf Studien mit variierenden Methoden und Fragestellungen. Hier wird etwa ein Kindheitstrauma über Adverse Childhood Experience (ACE) erfasst, dort über PTBS-Diagnosen. Zudem fehlt es noch an Studien, die sich der komplexen PTBS in Kindheit und Jugend widmen.

Tierexperimentelle Arbeiten deuten darauf hin, dass das Säuglingsgehirn bindungstraumatische Erfahrungen zunächst über Bindungsnetzwerke verarbeitet, nicht über Furchtnetzwerke. Was kurzfristig eine bindungserhaltende Anpassungsleistung darstellt, begünstigt langfristig die Dysregulation von Stress und negativen Emotionen (Opendak, Sullivan 2016). Häufige alterstypische Stresserfahrungen in der Kindheit korrelieren mit ungünstiger Konnektivität zwischen Amygdala und medialem präfrontalen Kortex (Park u.a. 2018). Bindungsbezogene Kindheitstraumata werden mit strukturellen Veränderungen in vorderen Hirnregionen – etwa im dorsolateralen, medialen und orbitofrontalen Präfrontalkortex – sowie mit einer beeinträchtigten funktionellen

Konnektivität zwischen Präfrontalkortex und Amygdala assoziiert, was die präfrontale Dämpfung stress- und emotionsbezogener Reaktionen in Belastungssituationen erschwert (Tomoda u.a. 2024; Teicher u.a. 2022; Teicher u.a. 2016).

PTBS wird bei Erwachsenen und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen neuronaler Netzwerke in Verbindung gebracht. Das betrifft bei Erwachsenen z. B. DMN (Default-Mode-Netzwerk) und CEN (Central-Executive-Netzwerk). Eine ineffiziente intermodulare Kommunikation sowie eine reduzierte Spezialisierung von DMN und CEN (d. h. höhere Participation Coefficient/Connectivity Strength) korrelieren mit einer ineffizienten Emotionsregulation. Dies ist besonders ausgeprägt nach interpersoneller Gewalt (Ross u.a. 2021). Bei Jugendlichen zeigen sich vergleichbare Netzwerkbeeinträchtigungen, hier fehlt es jedoch noch an Daten (Hinojosa u.a. 2024).

Dabei ist aber nicht zu vergessen: Biologische Traumafolgen lassen sich auch als Anpassungsleistungen an traumatische Lebensbedingungen begreifen.

Eine Studie zu Kindern in gewaltbelasteten Umwelten zeigte: Kinder wiesen psychiatrische Probleme auf, wenn sie nach der Geburt häusliche Gewalt erlebten. Diese Probleme traten jedoch nicht auf, wenn der häuslichen Gewalt pränataler Stress vorangegangen ist. Dies deutet darauf hin, dass pränataler Stress das Kind auf die nachfolgende gewaltbelastete Umwelt vorbereitet und dadurch die Manifestation psychiatrischer Symptome (zunächst) verhindern kann (Serpeloni u.a. 2019). Der Klinische Psychologe Markus A. Landolt konstatiert: „Das Gehirn scheint dabei nach chronischer Traumatisierung so umprogrammiert zu werden, dass es rascher und unmittelbarer, aber auch ungenauer und unspezifischer auf Gefahrenreize mit Flucht, Furcht und Dissoziation reagiert“ (Landolt 2021, 119). Diese »Programmierung« wirkt jedoch dysfunktional in sicheren Umwelten, wie sie z. B. die Schule sein soll.

Inwiefern können derlei medizinische und neurowissenschaftliche Forschungsergebnisse die erziehungswissenschaftliche Theorie und pädagogische Praxis bereichern? Sie können die Theoriebildung dazu anregen, das Bindungstrauma immer auch als „verkörpert“ zu begreifen. So können meines Erachtens neurowissenschaftliche Forschungsergebnisse durchaus einen Verstehensbeitrag dafür leisten, was ihnen doch angeblich unzugänglich bleibt (Konflikte, Motive, Beziehungsgestaltung ...). Einer einseitigen Warnung vor dem naturalistischen Fehlschluss möchte ich entgegenhalten:

Medizinische und neurowissenschaftliche Forschungsergebnisse können Pädagogen vor dem kulturalistischen Fehlschluss warnen. Auf praktischer Ebene helfen sie beim pädagogischen Verstehen bindungstraumatisierter Lerner. Für sie können bereits alltägliche Imperative von Bildungsorganisationen („Reguliere dich!“ „Fokussiere dich!“ „Produziere!“ und „Reflektiere!“) eine immense, allein nicht zu bewältigende Herausforderung darstellen. Es braucht Pädagogen, die anderen Imperativen folgen wie „Co-Reguliere!“ durch validieren, mentalisieren usw.

Das Bindungstrauma verlangt, was der Philosoph Odo Marquard „multiversalistische Kommunikation“ nennt, „die des unendlichen Gesprächs, die die Andersartigkeit des Anderen braucht und bewahrt“ (Marquard 1986, 74). So lassen sich gemeinsame Forschungsfragen erstreiten (Becker 2006), meines Erachtens aber auch Ideen für die Praxis entwickeln. In Marquards Sinne lässt sich abschließend festhalten: Das Bindungstrauma ist eine viel zu wichtige Sache, um es allein den Medizinern oder den Erziehungswissenschaftlern zu überlassen.

Literaturverzeichnis

Becker, R. (2006). *Die neurowissenschaftliche Herausforderung der Pädagogik – Naturalistische Fehlschlüsse*. Julius Klinkhardt.

Dederich, M. (2014). Kritische Anmerkungen zur Bedeutung der Neurowissenschaften für die Heil- und Sonderpädagogik. *Sonderpädagogische Förderung heute*, 59(1), 57–72.

Farina, B., & Schimmenti, A. (2025). The psychopathological domains of attachment trauma: A proposal for a clinical conceptualization. *Clinical Neuropsychiatry*, 22(5), 351–373. <https://doi.org/10.36131/cnfioritieditore20250501>

Fischer, G., & Riedesser, P. (2023). *Lehrbuch der Psychotraumatologie* (6. unveränderte Auflage). UTB.

Göppel, R. (2014). *Gehirn, Psyche, Bildung: Chancen und Grenzen einer Neuropädagogik*. Kohlhammer.

Hinojosa, C. A., George, G. C., & Ben-Zion, Z. (2024). Neuroimaging of posttraumatic stress disorder in adults and youth: Progress over the last decade on three leading questions of the field. *Molecular Psychiatry*, 29, 3223–3244.
<https://doi.org/10.1038/s41380-024-02558-w>

Landolt, M. A. (2021). *Psychotraumatologie des Kindesalters: Grundlagen, Diagnostik und Interventionen* (3., überarbeitete und erweiterte Auflage). Hogrefe.

Lindmeier, C., & Lindmeier, B. (2012). *Pädagogik bei Behinderung und Beeinträchtigung*. Beltz Juventa.

Marquard, O. (1986). Universalgeschichte und Multiversalgeschichte. In O. Marquard, *Apologie des Zufälligen: Philosophische Studien* (S. 54–75). Reclam.

Opendak, M., & Sullivan, R. M. (2016). Unique neurobiology during the sensitive period for attachment produces distinctive infant trauma processing. *European Journal of Psychotraumatology*, 7(1), 31276. <https://doi.org/10.3402/ejpt.v7.31276>

Park, A. T., Leonard, J. A., Saxler, P. K., Cyr, A. B., Gabrieli, J. D. E., & Mackey, A. P. (2018). Amygdala–medial prefrontal cortex connectivity relates to stress and mental health in early childhood. *Social Cognitive and Affective Neuroscience*, 13(4), 430–439.
<https://doi.org/10.1093/scan/nsy017>

Ross, M. C., et al. (2021). Resolution limit-free community detection reveals unique patterns of resting-state network connectivity in posttraumatic stress disorder: A PGC-ENIGMA PTSD Consortium investigation. *medRxiv*.
<https://doi.org/10.1101/2021.06.24.21259102>

Serpeloni, F., Radtke, K. M., Hecker, T., Sill, J., Vukojevic, V., Assis, S. G., Schauer, M., Elbert, T., & Nätt, D. (2019). Does prenatal stress shape postnatal resilience? An epigenome-wide study on violence and mental health in humans. *Frontiers in Genetics*, 10, 269. <https://doi.org/10.3389/fgene.2019.00269>

Teicher, M. H., Gordon, J. B., & Nemeroff, C. B. (2022). Recognizing the importance of childhood maltreatment as a critical factor in psychiatric diagnoses, treatment, research, prevention, and education. *Molecular Psychiatry*, 27, 1331–1338.
<https://doi.org/10.1038/s41380-021-01367-9>

Teicher, M. H., Samson, J. A., Anderson, C. M., & Ohashi, K. (2016). The effects of childhood maltreatment on brain structure, function and connectivity. *Nature Reviews Neuroscience*, 17(10), 652–666. <https://doi.org/10.1038/nrn.2016.111>

Tomoda, A., Nishitani, S., Takiguchi, S., Fujisawa, T. X., Sugiyama, T., & Teicher, M. H. (2024). The neurobiological effects of childhood maltreatment on brain structure, function, and attachment. *European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience*, 1–20. <https://doi.org/10.1007/s00406-024-01779-y>

Willmann, M. (2012). *De-Psychologisierung und Professionalisierung der Sonderpädagogik: Kritik und Perspektiven einer Pädagogik für schwierige Kinder*. Ernst Reinhardt.

Zagaria, A., Baggio, S., Rodella, S., & Leto, F. (2024). Toward a definition of attachment trauma: Integrating attachment and trauma studies. *European Journal of Trauma & Dissociation*, 8(3). <https://doi.org/10.1016/j.ejtd.2024.100416>